

BO'LAJAK MUSIQA O'QITUVCHILARINI MUSTAQIL BILIMLARINI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI VA TARKIBIY KOMPONENTLARI

Shermatova Xurshida Karimovna

QDPI doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14380606>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bo'lajak musiqa o'qituvchilarini mustaqil bilimlarini rivojlantirishning psixologik-pedagogik xususiyatlari va tarkibiy komponentlari tahlil qilinadi. Mustaqil ta'lim jarayonida o'qituvchining motivatsiyasi, o'zini-o'zi boshqarish, ijodiy yondashuv va mustaqil fikrlash kabi psixologik xususiyatlari muhim ahamiyatga ega. Maqolada shuningdek, kognitiv, affektiv va davranish komponentlari mustaqil bilimlarni rivojlantirish jarayonida qanday rol o'ynashi va pedagogik faoliyatni samarali tashkil etishga qanday ta'sir qilishi haqida batafsil ma'lumot berilgan. Ushbu tahlillar, bo'lajak musiqa o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini oshirish va o'quvchilarga samarali ta'lim berish uchun zarur bo'lgan psixologik va pedagogik ko'nikmalarni rivojlantirishda muhim yo'l-yo'riq bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: bo'lajak musiqa o'qituvchisi, mustaqil bilim, psixologik xususiyatlar, pedagogik ko'nikmalar, motivatsiya, ijodiy yondashuv.

KIRISH

Musiqa o'qituvchilari bo'lish, nafaqat musiqa fanlari bo'yicha chuqur bilimga ega bo'lishni, balki pedagogik ko'nikmalarga ham ega bo'lishni talab etadi. Hozirgi ta'lim tizimida bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida ularning mustaqil bilim olish qobiliyatlarini rivojlantirish juda muhim ahamiyat kasb etadi. Mustaqil ta'lim o'qituvchining o'z bilimini yangilab borish, o'quvchilarni samarali ta'lim olishga rag'batlantirish, yangi pedagogik va metodik yondashuvlarni o'rganish imkonini beradi. Ushbu maqolada, bo'lajak musiqa o'qituvchilarining mustaqil bilimlarini rivojlantirish jarayoni, uning psixologik-pedagogik xususiyatlari va tarkibiy komponentlari haqida batafsil tahlil qilinadi [2].

ASOSIY QISM

Mustaqil bilim olish jarayonida bo'lajak musiqa o'qituvchilarining psixologik-pedagogik xususiyatlari katta ahamiyatga ega. Bu jarayon faqat o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi bilim almashinuvi emas, balki o'qituvchining ichki motivatsiyasi, o'zini o'zi boshqarish, ijodiy yondashuv va mustaqil fikrlash kabi ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan jarayondir.

O'qituvchining motivatsiyasi uning kasbiy rivojlanishiga bevosita ta'sir qiladi. Mustaqil bilim olishda o'qituvchining o'ziga bo'lgan ishonchi va o'rganishga bo'lgan intilishi katta rol o'ynaydi. O'qituvchilarni mustaqil ravishda o'rganishga undovchi asosiy motivatsion faktorlar quyidagilardan iborat [3]:

1. **Kasbiy o'sish:** O'qituvchilar o'z kasbiy mahoratini oshirish, yangi metodologiyalarni o'rganish va amaliyotda qo'llashga intilishadi.
2. **Ijtimoiy talablar:** Jamiyatda sifatli ta'lim berishga bo'lgan talabning ortishi o'qituvchilarni yangi pedagogik yondashuvlarni o'rganishga rag'batlantiradi.
3. **Ijodiy erkinlik:** Musiqa o'qituvchilari uchun ijodiy erkinlik va o'z yondashuvlarini shakllantirish imkoniyati juda muhimdir.

Musiqa o‘qituvchisi o‘z vaqtini va bilim olish jarayonini samarali boshqarish qobiliyatiga ega bo‘lishi kerak. Mustaqil bilim olish jarayonida o‘qituvchi o‘zini rejalashtirish, vaqtni samarali taqsimlash va o‘rganishga nisbatan yuqori mas‘uliyatni o‘zida his qilishi lozim. Bu ko‘nikma bo‘lajak musiqqa o‘qituvchisini nafaqat o‘quvchilarga, balki o‘z shaxsiy rivojlanishiga ham manfaatli bo‘lgan holatda boshqarishga imkon beradi.

Musiqqa o‘qituvchilari uchun ijodiy yondashuv ta‘lim jarayonining asosiy unsuridir. Mustaqil bilim olishda o‘qituvchining ijodiy faoliyatini rivojlantirish, yangi metodlarni kashf etish va o‘quvchilarga qiziqarli darslar o‘tkazish qobiliyatini shakllantirish zarur. Ijodiy yondashuv o‘qituvchining o‘z bilimlarini mustaqil ravishda yangilashga, innovatsion yondashuvlarni o‘rganishga va o‘quvchilarga yangicha ta‘lim berishga imkon beradi [4].

Bo‘lajak musiqqa o‘qituvchilari o‘z fikrlarini mustaqil ravishda shakllantirishga va tahlil qilishga qodir bo‘lishlari kerak. Bu qobiliyat o‘qituvchining musiqqa asarlarini tahlil qilish, ularni metodik jihatdan to‘g‘ri talqin etish, pedagogik jarayonni baholash va o‘quvchilarga aniq va ravon tarzda taqdim etish imkoniyatini yaratadi.

Mustaqil bilimlarni rivojlantirishda psixologik-pedagogik xususiyatlarning tarkibiy qismlari ham o‘zining muhim o‘rniga ega. Ushbu komponentlar o‘qituvchining kasbiy mahoratini oshirish, metodik jihatdan bilimlarni to‘g‘ri tushunish va o‘quvchilarga samarali ta‘lim berish imkonini yaratadi.

Kognitiv komponent

Kognitiv komponent, o‘qituvchining bilim olish jarayonidagi aqliy faoliyatini aks ettiradi. Musiqqa o‘qituvchisi nazariy bilimlarni o‘zlashtirish, musiqiy asarlarni tahlil qilish va pedagogik bilimlarni amaliyotga tadbiq etish qobiliyatiga ega bo‘lishi kerak. Kognitiv qobiliyatlar bo‘yicha o‘qituvchi musiqqa fanlaridan nazariy va amaliy bilimlarni o‘zlashtirishda mantiqiy fikrlashni amalga oshirishi lozim.

Affektiv komponent

Affektiv komponent o‘qituvchining o‘ziga bo‘lgan munosabati, his-tuyg‘ulari va kasbiy maqsadlariga erishishga intilishiga asoslanadi. Bu komponent musiqqa o‘qituvchisining o‘quvchilarga o‘z ishtiyoqi va muhabbatini ulashishi, ularda musiqqa san‘atiga bo‘lgan qiziqishni uyg‘otishi uchun muhimdir.

1-jadval

Mustaqil bilimlarni rivojlantirishda psixologik-pedagogik xususiyatlar

Psixologik-pedagogik xususiyat	Ta‘rifi	Ta‘siri
Motivatsiya	O‘qituvchining o‘rganishga bo‘lgan ishtiyoqi	O‘qituvchining kasbiy o‘sishiga va yangi bilimlarga qiziqishining oshishiga yordam beradi.
O‘zini-o‘zi boshqarish	O‘qituvchining o‘z vaqtini samarali boshqarish qobiliyati	O‘qituvchining o‘z bilimini yangilash va o‘quv jarayonini samarali boshqarishga imkon beradi.
Ijodiy yondashuv	Yangi metodlarni ishlab chiqish va qo‘llash	O‘qituvchining o‘quvchilarga qiziqarli va ijodiy darslar o‘tkazishiga yordam beradi.

Mustaqil fikrlash va tahlil qilish	Musiqa asarlarini tahlil qilish va pedagogik jarayonni baholash qobiliyati	O'qituvchining nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llashda muvaffaqiyatli bo'lishini ta'minlaydi.
------------------------------------	--	--

2-Jadval

Mustaqil bilimlarni rivojlantirishning tarkibiy komponentlari

Komponent	Ta'rifi	O'qituvchi faoliyatiga ta'siri
Kognitiv komponent	Nazariy bilimlarni o'zlashtirish va tahlil qilish	O'qituvchining musiqa asarlarini tahlil qilish va pedagogik bilimlarni amaliyotga tatbiq etish imkoniyatini yaratadi.
Affektiv komponent	O'qituvchining his-tuyg'ulari va kasbiy maqsadlari	O'qituvchining o'quvchilarga bo'lgan munosabati va ularga musiqa san'atiga bo'lgan qiziqishni uyg'otish qobiliyati.
Davranish komponenti	Pedagogik faoliyatdagi amaliy ko'nikmalar	O'qituvchining samarali dars tashkil etish va o'quvchilarga ta'lim berishda muvaffaqiyatli bo'lishiga yordam beradi.

XULOSA VA MUNOZARA

Bo'lajak musiqa o'qituvchilarining mustaqil bilimlarini rivojlantirish psixologik-pedagogik xususiyatlar va tarkibiy komponentlar orqali amalga oshiriladi. Motivatsiya, o'zini-o'zi boshqarish, ijodiy yondashuv va mustaqil fikrlash kabi psixologik xususiyatlar bo'lajak o'qituvchining kasbiy rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Kognitiv, affektiv va davranish komponentlari esa, o'qituvchining bilimlarini amaliyotga tatbiq etishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirish, o'qituvchining pedagogik faoliyatini yuqori darajaga olib chiqadi va o'quvchilarga samarali ta'lim berish imkonini yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Yusupova, D. (2016). Musiqa ta'limi va uning psixologik-pedagogik asoslari. Tashkent: O'zbekiston davlat pedagogika universiteti nashriyoti.
2. Mirzaeva, M. (2018). Musiqa o'qituvchilarini tayyorlashda innovatsion pedagogik texnologiyalar. Toshkent: Fan va texnologiya.
3. Ibragimov, R. (2014). Ta'limda motivatsiya va o'zini-o'zi boshqarish masalalari. Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti.
4. Abdullayeva, N. (2020). Pedagogik yondashuvlar va musiqa ta'limi metodikasi. Toshkent: O'zbekiston yoshlar nashriyoti.
5. FAN, T., & JURNALI, P. O. I. Scientific-Theoretical Foundations of Developing the Logical Thinking Of The Future Primary School Teacher.
6. Musurmonova O, Baubekova G. Uzbek folk pedagogy. Tashkent. 2000;320.
7. Aynisa, M. (2018). Improvement of the pedagogical mechanisms of the family and educational institutions in the development of the spiritual culture of adolescents of social and legal risk groups. Проблемы педагогики, (1 (33)), 5-7.

8. Ismailova, Z. K., Jamoldinova, O. R., Khimmataliev, D. O., Khakimov, J. O., & Daminov, O. O. (2020). Use of the art of management in improving the teaching skills and pedagogical techniques of the modern teacher. *Solid State Technology*, 258-267.
9. Maftuna, G. (2023). SCIENTIFIC AND THEORETICAL FOUNDATIONS OF METHODOLOGICAL TRAINING OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS FOR LOGICAL THINKING. *Modern Science and Research*, 2(10), 91-94.
10. Jamoldinova, O. R. (2015). Improving the pedagogical mechanisms for the implementation of the principles of continuity and continuity in the development of a culture of healthy living among young people.